

MAKALAH
BISNIS INTERNASIONAL
“MANAJEMEN OPERASI INTERNASIONAL”

Disusun oleh :

Devi Melinia Yuniar (11825051)

INSTITUT AGAMAA ISLAM NEGRI PONTIANAK
FAKULTAS EKONOI DAN BISNIS ISLAM
MANAJEMEN BISNIS SYRAIAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah “Bisnis Internasional” dengan tema “ Menejemen Operasi internasional” ini. Selanjutnya solawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan umumnya, serta mahasiswa/mahasiswi IAIN Pontianak khususnya guna menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai bisnis internasional. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama proses pembuatan makalah ini. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik dan saran demi peerbaikan makalah yang telah kami buat. Akhirnya penyusun mengharapakan semoga dari makalah Bisnis internasional dengan tema “ Menejemen Operasi internasional ” ini dapat di ambil manfaatnya sehingga memberikan inspirasi bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
A. SIFAT DASAR MENEJEMEN OPERSI INTERNASIONAL.....	2
B. OPERASI JASA INTERNASIONAL	4
C. MENGELOLA PRODUKTIVITAS DAN BISNIS INTERNASIONAL	6
D. MENGELOLA KUALITAS DALAM BISNIS INTERNASIONAL	7
E. MENGELOLA INFORMASI DALAM BISNIS INTERNASIONAL	8
BAB III	
A. KESIMPULAN	14
B. SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

Manajemen Operasi Internasional pada hakikatnya merupakan praktik bisnis yang dilakukan secara global. Pada Kursus ini akan dibahas bukan hanya manajemen operasi saja, namun akan membahas mengenai Perdagangan Internasional, Bisnis Internasional, Manajemen Lintas Budaya, Teknologi, Etika dalam operasi internasional, sampai pada peluang perbaikan kinerja, baik kinerja operasi, maupun kinerja supply chain, namun penekanannya juga pada bagaimana suatu perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu efisiensi dalam memperoleh faktor-faktor produksi menjadi kajian dalam kursus ini. Efisiensi dapat ditentukan oleh penyerapan produk, pasar luar negeri dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen operasi internasional. (Sisca et al., 2020)

Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan kemasyarakatan dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. (Fachrurazi, 2021)

(Shirkah, 2019) Perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin ketat antar industri atau perusahaan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi industri/perusahaan yang terbaik. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun keuangan.

Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam perkembangannya, manajemen operasi sangat sangat pesat terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang kerap diterapkan dalam operasi bisnis. Oleh karena itu, banyak organisasi atau perusahaan yang memprioritaskan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu model strategis untuk bersaing dan menjadikan perusahaan atau industri yang terbaik di antara pesaingnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SIFAT DASAR MANAJEMEN OPERASI INTERNASIONAL

Pengertian Manajemen Operasi Internasional

Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input (bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain) menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Manajemen operasi juga terkait erat dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasi sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana input diubah menjadi barang atau jasa. Benar dirancang dan sistem operasi berhasil dan prosedur memainkan peran utama dalam menentukan kualitas produk dan produktivitas. Misalnya, Zara mampu memeras langkah-langkah tambahan produktivitas dari pusat-pusat distribusi karena desain yang sangat efisien dan fleksibel. (Durachim, 2014)

Konteks Strategis dalam Manajemen Operasi Internasional Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai (value) yang maksimal bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambah yang dimaksud untuk menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi dengan cara yang langsung berpengaruh pada output. Jika operasi dapat mengambil \$2 senilai masukan untuk membuat \$10 senilai barang atau jasa, telah menciptakan nilai yang cukup. Namun, jika memerlukan \$9 senilai masukan untuk membuat yang sama \$10 senilai barang atau jasa, telah menciptakan nilai yang jauh lebih sedikit. (Fachrurazi, 2017)

Strategi bisnis yang ditetapkan oleh manajer puncak di tingkat perusahaan dan regional perusahaan akan mempengaruhi semua aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen operasi, seperti strategi manajemen rantai pasokan, keputusan lokasi, fasilitas desain, dan manajemen logistik (Yaqin et al., 2012). Untuk perusahaan mengejar strategi diferensiasi, fungsi manajemen operasi harus mampu menciptakan barang atau jasa yang jelas berbeda dari perusahaan pesaing. Untuk sebuah perusahaan seperti Porsche atau Rolex yang ingin

bersaing atas dasar kinerja produk dan status, biaya akan kurang penting daripada kualitas produk dan desain. Akibatnya, fasilitas produk simungkin perlu berada di mana ada tenaga kerja yang terampil, bahkan jika biaya mempekerjakan tenaga kerja yang relatif tinggi. Misalnya, Porsche tidak pernah dianggap menggeser produksi dari Stuttgart ke yang lebih rendah-tenaga kerja biaya lokal karena tenaga kerja yang terampil dan berkomitmen adalah penting untuk memproduksi mobil berkualitas tinggi.(Rusdiana et al., 2014)

Kompleksitas dalam Manajemen Operasi Internasional

Manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi para manajer saat ini. Manajer operasi biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di tiga bidang berikut ini:

1. Sumber daya, manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk. Keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasokan (supply chain management) dan integrasi vertikal (vertical integration).
2. Lokasi, manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administratif, kantor penjualan dan pabrik.
3. Logistik, manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengendalian persediaan.

Semua perusahaan, baik domestik maupun internasional, harus memperhatikan tiga hal di atas. Akan tetapi, penanganan masalah di atas jauh lebih rumit bagi perusahaan internasional, karena perusahaan internasional kemungkinan menghadapi pemasok dari berbagai negara, peraturan pemerintah yang berbeda di manapun perusahaan itu berbisnis, dan juga pasar yang sangat heterogen, jaringan dan fasilitas transportasi yang berbeda, dan jarak pengiriman barang yang relatif jauh. Para manajer operasi internasional harus memilih negara dimana perusahaan akan membangun fasilitas produksi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti biaya, peraturan pajak, ketersediaan sumber daya, dan pertimbangan pemasaran. Mereka juga harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai tukar mata uang dan faktor nonekonomi, seperti peraturan pemerintah, resiko-resiko politik dan kepastian sistem hukum suatu negara.

Strukturisasi Operasi dan Implementasi Strategi

Tujuan pemasaran terfokus ini meliputi "pemasaran dan penjualan produk ke dalam pasar pada margin tertentu" Atau "pengenalan jangkauan produk baru ke dalam pasar yang membutuhkannya. Sekali tujuan telah ditetapkan, maka tujuan tersebut harus dicapai melalui penggunaan elemen " Bauran-Pemasaran" yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menggunakan produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, menetapkan harga dengan kebijakan yang tepat, selanjutnya mempromosikan dan menempatkan pada tempat dan saat yang tepat dengan menggunakan saluran distribusi yang tepat. Jika kegiatan ini dilaksanakan secara efektif, tujuan pemasaran akan tercapai, dan dengan demikian tujuan perusahaan dapat diraih. Pokok penting ancatan ini:

1. Fungsi tujuan pemasaran adalah memfokuskan upaya pada pencapaian tujuan perusahaan - sejalan dengan tugas kunci operasi.
2. Fungsi elemen bauran pemasaran adalah mencapai tujuan pemasaran sejalan dengan keputusan operasi struktural yang sebelumnya.
3. Interelasi dari elemen bauran pemasaran. Jika satu elemen diubah , maka elemen yang lain hampir selalu perlu diubah pula, karena saling terkait.
4. Kerangka kerja bauran pemasaran tidak hanya menyediakan struktur bagi upaya koordinasi, tetapi juga bertindak sebagai kata bantu untuk mendiskusikan pilihan dan kebijakan dari berbagai macam strategi.

B. OPERASI JASA INTERNASIONAL

Jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis (Haksever et al., 2000). Pada era sekarang ini, sektor jasa semakin berkembang sebagai bagian yang semakin penting dalam perekonomian nasional di banyak Negara, terutama negara-negara maju. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sektor jasa menjadi bagian integral dalam perdagangan internasional dan ekonomi global. Bisnis jasa internasional adalah perusahaan yang mengalihkan sumber daya menjadi hasil akhir (output) yang tidak berwujud yang memberi manfaat bagi pelanggan. Contoh jasa internasional ini meliputi

British Airways yang menerbangkan penumpang dari London ke New Delhi; Pricewaterhouse Coopers dalam fungsi akuntansi dan audit untuk perusahaan, seperti BP, Baxter, dan IBM; dan Sumitomo Mitsui Bank yang menangani pelanggan bisnis berupa perusahaan-perusahaan internasional.

Karakteristik Jasa Internasional

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang unik sehingga dapat menciptakan berbagai tantangan bagi perusahaan yang ingin menjual jasa di pasar internasional. Berikut akan dijelaskan beberapa karakteristik dari jasa:

1. Jasa adalah barang yang tidak berwujud jasa bersifat intangible, artinya adalah sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan (pelayanan), kinerja (performance), atau usaha.

Contohnya: konsumen yang pergi ke toko dan membeli Walkman merk sony mereka akan memperoleh produk berwujud, benda yang bisa dipegang, dimanipulasi, dipakai, disimpan, dirusak, dan/atau dikembalikan. Namun jika konsumen mengunjungi akuntan, mereka akan memperoleh saran keuangan dan pengetahuan yang tidak berwujud, tidak bisa disentuh maupun dilihat.

2. Jasa biasanya tidak disimpan. Sering jasa tidak bisa dibuat di awal dan di inventori di gudang untuk di gunakan di masa depan. Jasa perbaikan mesin cuci terjadi hanya ketika teknisi secara fisik datang ke lokasi- dan jasa akan terbuang jika tidak ada orang di lokasi. Dikarenakan jasa yang tidak bisa disimpan maka akan menimbulkan tingginya tingkat perishability (mudah basinya) jasa. Hal tersebut pun akan membuat perencanaan kapasitas (capacity planning) menjadi masalah yang sangat penting bagi semua penyedia jasa. Perencanaan kapasitas (Capacity Planning) merupakan bagaimana perusahaan mampu memutuskan jumlah pelanggan yang akan dilayani dalam jangka waktu tertentu.
3. Jasa sering membutuhkan partisipasi pelanggan. Jasa internasional, seperti turisme, tidak bisa terjadi tanpa kehadiran pelanggan secara fisik. Karena keterlibatan pelanggan dalam proses pemberian jasa, banyak penyedia jasa harus menyesuaikan produknya agar mampu memenuhi kebutuhan pembelinya.

Thomas cook, misalnya, bisa menjual lebih banyak jasa tur bis di London jika perusahaan emandu berbahasa Spanyol bagi klien dari Meksiko, Venezuela dan Argentina, dan pemandu berbahasa Jepang untuk untuk turis Jepang. yang terkait dengan pembelian produk lain. Banyak perusahaan yang menawarkan jasa duk bantuan untuk mengoperasikan, memelihara, dan/atau memperbaiki produk bagi pelanggan. Jasa-jasa tersebut sangat penting bagi penjualan produk terkait.misalnya, produsen alat rumah tangga asal Swedia, AB Electrolux, memproduksi penghisap debu, kulkas, mesin cuci, dan alat-alat lain dengan nama eureka, Frigidaire, tappan, dan weed eater. Perusahaan ini juga memiliki operasi jasa yang dibentuk untuk memperbaiki produk-produk pelangganyang membeli produk tersebut, untuk menyediakan penggantian suku cadang, dan sebagainya. Kemampuan perusahaan untuk menjual alat rumah tangga ini akan menurun sekali jika perusahaan tidak memberikan jasa perbaikan ini(Mahanani, 2017).

C. MENGELOLA PRODUKTIFITAS DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang menyatakan nilai output dibandingkan dengan nilai input yang dipakai untuk menciptakan output tersebut. Alasan yang menyebabkan produktivitas menjadi penting yaitu produktivitas membantu menentukan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan memberi kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, produktivitas memberikan kontribusi langsung pada standar hidup secara keseluruhan di negara tertentu. Tanpa memandang lokasi operasi perusahaan, salah satu tujuan fundamental perusahaan haruslah terus meningkatkan produktivitasnya. Ada beberapa strategi umum yang bisa diikuti perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitasnya. Tiga pendekatan istimewa yang bisa membantu perusahaan menjadi lebih produktif adalah lebih meningkatkan riset dan pengembangan, memperbaiki operasi, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Perusahaan di dalam mengelola produktivitasnya memakai banyak strategi diantaranya perusahaan harus dapat meningkatkan riset dan pengembangan,dengan cara itu perusahaan dapat menemukan produk baru atau menemukan metode baru untuk membuat produk. Yang kedua perusahaan harus dapat memperbaiki operasi, perusahaan harus meneliti cara kerja

perusahaan dan mencari cara agar bisa dilakukan secara lebih efisien. Yang ketiga perusahaan dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, 292 jika banyak manajer memberikan banyak kebebasan bagi para karyawannya dalam melakukan pekerjaan, karyawan akan lebih termotivasi dan lebih berkomitmen untuk mencapai sasaran perusahaan.

D. MENGELOLA KUALITAS DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Manajemen operasi juga membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Contohnya American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diungkapkan ataupun yang tersirat. Internasional Organization for Standardization (ISO) telah berusaha mengembangkan dan memperbaiki panduan tentang kualitas internasional. Panduan ini secara kolektif disebut sebagai ISO 9000 : 2000 memberikan basis sertifikat kualitas yang semakin lama semakin penting dalam bisnis internasional. Standar ISO meliputi bidang uji produk, pelatihan tenaga kerja, pencatatan, hubungan dengan pemasok, dan kebijakan dan prosedur perbaikan. Karena kualitas semakin lama semakin penting, perusahaan diseluruh dunia semakin menekankan pada perbaikan kualitas produk dan jasa mereka. Banyak perusahaan menyebut usaha ini sebagai manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total (TQM) adalah usaha usaha terintegrasi untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Program TQM berbeda – beda disetiap perusahaan dan harus disesuaikan dengan keadaan unik setiap perusahaan. Kualitas telah menjadi isu persaingan yang signifikan pada sebagian besar industri yang strategi pengendaliannya selalu menempatkan kualitas sebagai isu sentral. Oleh karena itu, kualitas sangat penting karena banyak perusahaan saat ini bersaing dengan basis kualitas dan kualitas menjadi sangat penting lagi karena berkaitan langsung dengan produktivitas. Dengan komitmen strategis yang kuat sebagai landasan, program TQM mengandalkan pada empat komponen operasi untuk mengimplementasikan perbaikan kualitas. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan, bahan baku yang dipakai harus di teliti dan proses pengolahan input tersebut didasarkan atas teknologi tinggi dan standar kualitas yang tinggi pula.

E. MENGELOLA INFORMASI DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Mengelola Informasi dalam Bisnis Internasional

Informasi adalah data dalam bentuk yang memiliki nilai bagi manajer untuk mengambil keputusan dan mengerjakan tugas. Manajer memakai informasi untuk membantu manajer memutuskan cara merespon lingkungan. Pertemuan, laporan, rangkuman data, panggilan telepon dan pesan surat elektronik semuanya dipakai oleh manajer ketika menyusun sasaran strategis dan memetakan rencana strategis Informasi juga sangat penting untuk proses implementasi rencana rencana strategis itu. Memiliki akses informasi yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja dan pencapaian sesungguhnya merupakan bagian penting dari kemampuan manajer untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Semakin lama perusahaan semakin gear mengembangkan sistem informasi terintegrasi sehingga bisa mengelola informasi itu lebih efektif. Sistem informasi adalah metodologi yang disusun oleh perusahaan untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk yang bermanfaat bagi para manajer. Perusahaan memakai sistem informasi untuk menghubungkan operasi operasi sehingga para manajer di seluruh dunia bisa memperoleh akses informasi dan berkomunikasi dengan rekannya dari bagian lain operasi perusahaan itu. Informasi sangat vital bagi setiap perusahaan. Manajer menggunakan informasi ini dalam setiap fase pekerjaan karena informasi sangatlah diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Manajer memakai informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting bagi perusahaan internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan perusahaan pelanggan, pesaing dan pemasok. Jadi suatu sistem informasi yang baik sangat dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan semua akses informasi yang dibutuhkan perusahaan baik internal maupun eksternal.

Pertumbuhan Sistem Informasi Internasional

Munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih Pertumbuhan perdagangan Internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan sangat hebat.

Mengembangkan Arsitektur Sistem Informasi Internasional

Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis (business driver) adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang memengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi-dimensi utama dan pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen dan platform teknologi.

1. Lingkungan Global: Penggerak dan Tantangan Bisnis

Penggerak bisnis global dibagi menjadi dua kelompok:

faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus.

Faktor Budaya umum

- a. Teknol transportasi komunikasi global
- b. Perkembangan dari budaya global
- c. Munculnya norma sosial global
- d. Stabilitas politik

Dasar ilmu pengetahuan global

Faktor Bisnis Khusus

Pasar Global

- a. Produksi dan operasi global
- b. Koordinasi global
- c. Tenaga kerja global
- d. Skala ekonomi global

2. Tantangan Bisnis

Tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global.

Umum:

- a. Partikularisme budaya : Regionalisme nasionalisme perbedaan budaya.
- b. Ekspektasi sosial: Ekspektasi merk, jam kerja.
- c. Undang-undang politik: peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, peraturan komersial.

Khusus

- a. Standar Pertukaran data elektronik, e-mail, standar telekomunikasi yang berbeda.
- b. Reliabilitas: Jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan.
- c. Kecepatan transfer data, banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat.
- d. Personel: Langkanya konsultan yang memiliki keahlian

Aliran data lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun

Mengelola Sistem Informasi Internasional.

Tiga isu dihadapi oleh perusahaan2 dalam meraih posisi global: memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem.

1. Strategi Global dan Organisasi Bisnis

Empat strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportis domestik, multinasional, pewartalaba, dan lintas negara. Strategi eksportis domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negeri asal perusahaan tersebut. Strategi multinasional memusatkan manajemen keuangan dan penegndalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit2 di negaranegara lain. Pewartalaba merupakan penggabungan

yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perpektiv global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan di mana pun keduanya muncul dan menfaatkan keduanya muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal.

2. Sistem Global Untuk Menyesuaikan Strategi

Yang dimaksud istilah sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi: konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus menerus dan perawatan. Sistem terdesentralisasi adalah sistem dimana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh intinya

Menelola Sistem Global

1. Skenario Umum: Kekacauan Skala Global

Tantangan Bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global Menyesuaikan kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, mengkoordinasikan peluncuran perangkat lunak, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Sebuah perusahaan multinasional yang tradisional yang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan konsumen yang berkepusatan di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin memperluas perusahaannya ke pasar Asia.

2. Strategi Sistem Global

Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar

3. Mengidentifikasi Proses Bisnis Inti

Langkah pertama adalah menetapkan daftar pendek berisi proses proses bisnis inti yang penting. Cara mengidentifikasinya yaitu melakukan analisis proses bisnis. Lalu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi prosesbisnis Ketika kita memahami proses bisnis perusahaan, anda dapat menentukan peringkat proses bisnis tersebut.

4. Mengidentifikasi Sistem Intl untuk Koordinasi Terpusat

Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting, anda akan mulai melihat tk menggunakan sistem lintas negara. Langkah kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar benar lintas negara.

5. Memilih pendekatan: Bertahap, Rancangan Keseluruhan, Evolusioner Langkah ketiga adalah memilih pendeklatannya. Hindari pendekatan yang bersifat gradual

Isu dan Peluang Teknologi untuk Rantai Nilai Global

Setelah perusahaan mendefinisikan model bisnis global dan strategi sistem, perusahaan harus memilih peranti kernal, peranti lunak, dan standar jaringan, bersama dengan berbagai aplikasi sistem yang terpenting untuk mendukung proses bisnis global.

1. Tantangan Teknologi Sistem Global, mendukung proses bisnis global.

Hardware, software, dan jaringan menghadirkan tantangan teknik khusus dalam lingkungan internasional. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke yang lainnya. Lalu, menyekatkan aplikasi software khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas.

2 Platform Komputasi dan Integrasi Sistem

Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda. orang yang berbeda, dan untuk jenis hardware yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global,

terdistribusi, terintegrasi untuk mendukung proses: bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input (bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain) menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai (value) yang maksimal bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambah yang dimaksud untuk menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi dengan cara yang langsung berpengaruh pada output.

Tujuan operasi harus dihubungkan dengan karakteristik industry dimana perusahaan beroperasi dan strategi persaingan yang dipilih oleh perusahaan. Dengan kata lain, tujuan operasi adalah menunjukkan “produktivitas” operasi yang diminta jika perusahaan itu hendak mencapai keunggulan bersaing di pasar.

SARAN

1. Perusahaan diharapkan mengetahui tujuan operasi yang dihubungkan dengan karakteristik industry dimana perusahaan beroperasi dan strategi persaingan yang dipilih oleh perusahaan.
2. Dan diharapkan perusahaan mencapai keunggulan bersaing di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sepertipedang.blogspot.com/2020/06/makalah-manajemenoperasiinternasional-bag1.html?m=1>

<https://sepertipedang.blogspot.com/2020/06/makalah-manajemenoperasiinternasional-bag2.html?m=1>

https://sepertipedang.blogspot.com/2020/06/makalah-manajemenoperasiinternasional-bag1.html?m=1https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK9_3XvIj0AhXwzTgGHZZXAucQFnoECCIQAQ&url=http%3A%2F%2Fdosen.univpancasila.ac.id%2Fdosenfile%2F1190211015154363350501December2018.pdf&usg=AOvVaw3FLLpySjXcMmOAzuyv-zTe

Fiana, S. O., & Fahrurrazi, F. (2020). Promoting Sustainable Life through Education for Sustainable Development (ESD) and Religious Education. *J-Lalite: Journal of English Studies*, 1(1), 35-42.

Natasha Athaya Tamba, Segmentasi Pasar Global (Softskill Manajemen Pemasaran Era Revolusi Industri 4)

Shirkah. (2019). 4(2).

Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 283-310.

Fachrurazi, F., Atmaja, D. S., & Prasojo, Z. H. (2019). Muslim Businessmen and Chinese Economics in Singkawang. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(2).

Durachim, E. D. (2014). Produk Banquet Terhadap Peningkatan Keunggulan Daya Saing Hotel Panghegar Bandung. *Jurnal Pariwisata*, 1(1), 52-63.

Fachrurazi, F. (2017). *Dasar manajemen bisnis* (Issue November).

Fachrurazi, F. (2021). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Teori dan Konsep)* (Issue December).

- Mahanani, E. (2017). Diktat Bahan Ajar Bisnis Internasional. *Bahan Ajar Mata Kuliah*, 1–67.
<http://bisnisinternas.blogspot.com/2017/01/kasus-bisnis-internasional.html>
- Rusdiana, H., Moh Ali Ramdhani, P. H., & Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, M. (2014). *Penerbit CV Pustaka Setia Bandung*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku Manajemen Operasi.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku%20Manajemen%20Operasi.pdf)
- Sisca, Julyanthry, Ervina, N., Wijaya, A., Ambarita, M. H., Susanti, E., Arshandy, E., Vikaliana, R., Butarbutar, N., Butarbutar, M., Grase, E., Pulungan, K. P. A., & Sianipar, R. T. (2020). *Manajemen Operasional*.
- Yaqin, M. A., Setijanto, D., Pudjirahardjo, W. J., Sakit, R., Rahayu, M., Gigi, F. K., Airlangga, U., Masyarakat, F. K., & Airlangga, U. (2012). *Jurnal manajemen pelayanan kesehatan*. 15(4), 188–193.